

Il ruolo dei progetti europei nelle innovazioni delle politiche locali del cibo: il caso delle mense scolastiche nella Piana del Cibo

Maria Vasile, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa

Arianna De Conno, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa

Benedetta Bernardini, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa

Sabrina Arcuri, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa

Premessa

Questo scritto intende contribuire alla discussione sul ruolo dei progetti europei portata avanti all'interno della Rete delle Politiche Locali del Cibo (RPLC). Il tavolo tematico della rete "Progetti Europei" promuove infatti una riflessione attorno ai progetti legati alle politiche del cibo finanziati attraverso i programmi Horizon promossi dall'Unione Europea. Come evidenziato durante l'ottavo incontro nazionale RPLC (Torino, gennaio 2025), in un contesto in cui i progetti di ricerca europei sono sempre più a cavallo tra università, amministrazioni e territori, prendervi parte deve implicare una riflessione sul loro valore effettivo, sulle ricadute nel tempo e sugli impatti, se presenti, sul sistema di governance del cibo. Battisti et al. (2022), attraverso uno sguardo sulla *policy mobility*, avvia una riflessione trasversale ai progetti europei in corso per l'accelerazione dei processi di *food policy*. Gli autori effettuano un'analisi basata sulla sintesi di progetti come Food Shift, FoodTrail, Fusilli e FoodCLIC, quindi prendendo

in considerazione obiettivi, attività presentate (a inizio progetto) e parole chiave/ linguaggio specialistico utilizzato.

Contribuire a questo piano di analisi ci sembra rilevante, dal momento che i progetti europei rappresentano una fonte di finanziamento significativa per iniziative come le politiche del cibo che, per le loro caratteristiche sperimentali e per il ruolo rivestito dalla partecipazione multi-attore, richiedono notevoli risorse non solo in termini economici ma anche di competenze, tempo e dedizione. Inoltre, i progetti europei, in particolare negli ultimi programmi quadro (Horizon 2020 e Horizon Europe), offrono alle food policy locali importanti occasioni di networking, scambio di buone pratiche e visibilità internazionale, attraverso piattaforme collaborative (es. FOOD2030), eventi condivisi, e strategie di comunicazione mirate. A fronte di numerosi vantaggi, possono tuttavia emergere anche alcune criticità. Un esempio è il mancato allineamento tra i tempi, talvolta stringenti, dei progetti e i tempi dell'azione sul campo (es. procedure am-

ministrative, coinvolgimento degli attori, definizione di obiettivi condivisi), o il rischio di ridondanza e scarsa aderenza ai bisogni del territorio, laddove le iniziative nel contesto locale siano in una fase avanzata rispetto a quanto richiesto dalle attività di progetto. È dunque importante che le metodologie adottate lascino un buon margine di flessibilità ai partner che si trovano a fare da tramite tra le dinamiche quotidiane del territorio e le esigenze, pure importanti, di efficienza e comparabilità del progetto (Arcuri, 2025).

Il nostro articolo rientra in questa discussione, andando però ad esaminare uno specifico caso studio, per verificare come la partecipazione al progetto europeo contribuisca ad ampliare dinamiche positive in corso nei territori. L'approccio del caso studio ci consente di dare il giusto rilievo alle buone pratiche che prescindono dall'esistenza dei progetti, ma possono beneficiare dalle risorse e dagli scambi più ampi che questi introducono. Ci concentriamo sul caso studio della food policy Piana del Cibo, già analizzato nella letteratura come un contesto abbastanza unico di sviluppo di un approccio inter-municipale (Arcuri et al., 2022; Rovai 2023; Fiore et al., 2025). Dopo una fase di stallo successiva al periodo del COVID-19, la Piana del Cibo riparte, in parallelo a una crescente attenzione alla ristorazione scolastica da parte del Comune di Capannori. Così come in altri contesti di sviluppo di politiche del cibo, la ristorazione collettiva diventa quindi un punto di ripartenza importante, attraverso il quale lavorare a un approccio integrato tra uffici amministrativi e attori del territorio (vedi anche Manganelli e Paltrinieri, 2022).

Soffermarci sul caso della ristorazione collettiva ci permette anche di contribuire a riflessioni più ampie sull'evoluzione della mensa scolastica in Italia, tema di grande attualità quando si fa riferimento a cibo e sostenibilità (es. Brunori e Galli, 2015; Paltrinieri, 2020). Come dimostrato dall'esistenza di realtà molto attive sul tema come FoodInsider¹, e più in gener-

¹ <https://www.foodinsider.it>

ale da un'attenzione europea a questo ambito con le politiche Farm to Fork, la ristorazione collettiva rappresenta un nodo di dialogo (ma anche di sfide) tra livelli amministrativi. Anche sul piano delle politiche europee, la questione non viene sempre affrontata in modo lineare: se da un lato rientra tra le priorità di evoluzione sostenibile del sistema agroalimentare, al contempo rimane spesso un'ipotesi di complicata attuazione per via delle politiche commerciali e legislazioni attuali. Diventa quindi necessario guardare da vicino alle soluzioni sviluppate sui territori che, con le specificità di ogni caso, sperimentano e tracciano la strada per nuovi modelli di approvvigionamento. Ad esempio, mostrando come strumenti normativi come i Criteri Ambientali Minimi (CAM) possano essere applicati a seconda delle filiere presenti sul territorio e dei modelli di produzione e consumo che si vogliono incentivare - e quindi come la spesa pubblica possa essere orientata per costruire sistemi alimentari più sostenibili.

1. La Piana del Cibo e il progetto FoodCLIC

La Piana del Cibo è "un'iniziativa di gestione coordinata e partecipata delle politiche del cibo" tra i Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica, in provincia di Lucca². Si tratta della prima esperienza italiana di food policy inter-municipale, che ha interessato realtà comunali medio-piccole e il cui inizio viene ricondotto alla firma del *Milan Urban Food Policy Pact* a maggio 2018 da parte degli allora sindaci di Capannori (quest'ultimo anche Presidente della provincia) e di Lucca. Il percorso che ha portato all'attuale assetto della Piana del Cibo è stato lungo e articolato. Nella prima fase, contestualmente all'adesione di tre comuni limitrofi (Altopascio, Porcari e Villa Basilica), con il progetto partecipativo CIRCULARIFOOD³ è stato avviato un percorso di co-progettazione della politica

² <https://pianadelcibo.it>

³ Progetto finanziato dall'Autorità per la Partecipazione della Regione Toscana e realizzato nei mesi di maggio-dicembre 2018: <https://open.toscana.it/web/circularifood>

del cibo con il coinvolgimento della comunità locale. Un ruolo fondamentale è stato quello della cosiddetta “cabina di regia”, composta dagli assessori di riferimento e dai referenti dei cinque comuni, da membri delle università, della condotta locale di Slow Food ed esperti di partecipazione. Il culmine di questi mesi di lavoro è stata la stesura e adozione del Piano Intercomunale del Cibo, il documento di pianificazione strategica a cui circa 300 persone hanno contribuito nei vari momenti, dalla definizione dei principi fondanti alle progettualità intorno a cinque temi identificati come prioritari (stili di vita, produzione locale, accesso e spreco, scuola e alimentazione, orti urbani). La seconda fase è stata quella della definizione della governance collaborativa della Piana del Cibo, composta dal Consiglio del Cibo, l'Assemblea dei Sindaci, l'Agorà con i tavoli tematici aperti a tutti i cittadini e le cittadine, e l'Ufficio della Piana del Cibo, quest'ultimo con sede nel Comune di Capannori⁴. La convenzione per la gestione associata delle funzioni relative alle politiche alimentari ha, infine, nel 2019, formalizzato la food policy dal punto di vista istituzionale, per una durata di 4 anni⁵. Questo modello di governance, inedito e innovativo nella sua complessa articolazione, ha rappresentato – e rappresenta tuttora – un importante esperimento di integrazione di policy a vari livelli (Arcuri et al., 2022) e di creazione di uno spazio politico adeguato allo scaling up (o ampliamento del raggio di azione) delle iniziative dal basso per inserirle nei meccanismi decisionali (Fiore et al., 2025). Gli stessi autori hanno, tuttavia, evidenziato i limiti e gli ostacoli di questo tipo di esperimento, rispetto ai quali si rimanda a Fiore et al. (2025), Rovai et al. (2023) e Arcuri et al. (2022).

Nel gennaio 2020, con l'avvio dei tavoli tematici dell'Agorà, ha avuto inizio la vera e propria fase operativa della Piana del Cibo, che è andata

⁴ Ad oggi, Ufficio Promozione del Territorio-Sviluppo economico-Food Policy e Polo Tecnologico-Economia circolare e civile del Comune di Capannori.

⁵ La convenzione è stata rinnovata nel dicembre 2023 per altri 4 anni tra i Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica, dopo l'uscita del Comune di Lucca dalla politica intercomunale.

avanti con un buon livello di partecipazione seppur da remoto e con le restrizioni imposte dalla pandemia da COVID-19. In questo periodo è stata promossa una serie di iniziative, per lo più di carattere informativo e promozionale, a partire dalla richiesta di riapertura dei mercati contadini durante il lockdown (al fine di consentire il proseguimento delle attività delle aziende agricole e offrire un ulteriore canale di acquisto alla cittadinanza). Inoltre, nel 2021-2022, nonostante un rallentamento delle attività e ridimensionamento della partecipazione, hanno avuto inizio una serie di discussioni sull'opportunità di rivedere la gestione del servizio di refezione scolastica, inizialmente promosse dal Consiglio del Cibo e poi concentrate sul Comune di Capannori, da sempre attivo sul tema.

Nel settembre 2022, è stato avviato il progetto europeo FoodCLIC⁶, di cui il Comune di Capannori è partner, in rappresentanza della Piana del Cibo, insieme all'Università di Pisa, che lo affianca come partner di ricerca. FoodCLIC mira a sostenere lo sviluppo di politiche alimentari urbane integrate in Europa, per migliorare l'accessibilità e la disponibilità di cibo sano e sostenibile per tutte e tutti, in particolare per le persone vulnerabili e/o svantaggiate. Attraverso la creazione di Living Lab multi-attore nelle otto city-regions coinvolte nel progetto, FoodCLIC propone teorie e metodi partecipativi da adattare ai singoli contesti locali per supportare la realizzazione di interventi concreti sull'ambiente alimentare (food environment). Temi e metodi si sono ben adattati al contesto della Piana del Cibo, consentendo al Comune di Capannori di riavviare le attività, ravvivare la partecipazione e riprendere alcune iniziative, grazie alle risorse del progetto, sia in termini materiali che di motivazione e visibilità.

⁶ FoodCLIC è un progetto finanziato nell'ambito del programma quadro Horizon Europe, della durata di quattro anni. Il Progetto è coordinato dalla Libera Università di Amsterdam (VU) e ha 28 partner tra enti pubblici, di ricerca e altre organizzazioni. FoodCLIC sta per 'integrated urban FOOD policies – developing sustainability Co-benefits, spatial Linkages, social Inclusion and sectoral Connections to transform food systems in city-regions'. Più informazioni disponibili al sito: <https://foodcllic.eu>

2. Ristorazione scolastica a Capannori: l'ingresso di Qualità e Servizi S.p.A

Nel Comune di Capannori, la ristorazione scolastica ha rappresentato un nodo cruciale da cui ripartire per il rilancio della food policy. L'amministrazione comunale ha avviato un percorso di trasformazione che ha portato alla scelta di Qualità e Servizi S.p.A. (Q&S), società per azioni partecipata da enti pubblici, come nuovo gestore del servizio mensa (in particolare mense scolastiche e la mensa per i dipendenti del Comune). Il subentro di Q&S è stato frutto di un percorso amministrativo e politico articolato, che ha preso forma attraverso una progressiva ridefinizione delle priorità e degli strumenti operativi da parte dell'amministrazione e che è iniziato formalmente nel giugno 2023, con un atto d'indirizzo della Giunta Comunale, che ha dato mandato al Dirigente del settore Servizi alla Persona di richiedere un preventivo a Q&S per l'affidamento in house del servizio di ristorazione (modello in *house providing*). In seguito, il Comune di Capannori ha deciso di acquisire il 22,7% delle azioni di Q&S (per un investimento di circa 289.000 euro)⁷. Nonostante l'investimento significativo, l'amministrazione ha ritenuto tale scelta non solo praticabile sul piano formale, ma anche coerente con il percorso intrapreso con la Piana del cibo e il progetto FoodCLIC (a cui la delibera fa espresso riferimento). Le motivazioni che hanno guidato questa transizione sono da ricercare nel desiderio di potenziare la qualità del servizio mensa, rafforzare il legame con il territorio e rendere la ristorazione collettiva uno strumento attivo di educazione alimentare, sostenibilità ambientale e coesione sociale.⁸

⁷ Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 17/04/2024

⁸ Come riportato, ad esempio, dall'assessora alle politiche educative Silvia Sarti in un comunicato stampa del 12 Marzo 2025: <https://www.comune.capannori.lu.it/notizia/mensa-capannori-assunto-a-tempo-indeterminato-tutto-il-personale-della-precedente-gestione-uso-di-prodotti-di-filiera-corta-pasti-cucinati-esclusivamente-nel-centro-cottura-di-capannori/>

L'obiettivo non è stato solo quello di garantire un'attenzione alla qualità locale del cibo, ma anche di costruire un modello di ristorazione collettiva partecipativa, capace di dialogare con vari livelli amministrativi, famiglie, scuole e produttori locali. In quest'ottica, il Comune di Capannori ha individuato in Q&S l'attore in grado di operare secondo questa visione, grazie alla sua esperienza già consolidata in altri comuni della Toscana – in particolare a Sesto Fiorentino e Calenzano – dove si è distinta per il suo approccio innovativo. In questi contesti, Q&S ha dimostrato di saper promuovere attivamente i prodotti locali e lavorare in stretta sinergia con le comunità scolastiche, rappresentando un esempio concreto di come la mensa possa diventare un (pro)motore di animazione territoriale. A conferma della qualità del suo operato, Q&S si è posizionata al quinto posto nella classifica nazionale di FoodInsider 2024, che valuta le mense scolastiche non solo sulla base della qualità nutrizionale, ma anche per il valore educativo, ambientale e sociale del servizio (FoodInsider, 2024). Questa classifica rappresenta anche uno strumento prezioso di monitoraggio e orientamento per le amministrazioni comunali, utile per comprendere quale modello adottare e come migliorare il proprio servizio di refezione. Il risultato raggiunto da Q&S è significativo, soprattutto se si considera che nel 2015 la stessa società si trovava nelle ultime posizioni: una crescita che testimonia un'evoluzione profonda, frutto di un cambio di paradigma rispetto ai modelli tradizionali. Q&S ha infatti adottato un approccio trasformativo alla ristorazione collettiva, agendo ben oltre i confini del ruolo classico di fornitore ma muovendosi seguendo un obiettivo preciso in un'ottica di politiche del cibo. Come illustriamo in seguito, ha assunto un ruolo attivo nel territorio, svolgendo attività di scouting dei produttori, stimolando la creazione di nuove filiere locali e favorendo l'ingresso diretto dei produttori nel sistema mensa.

A partire dall'anno scolastico 2024/2025, con l'ingresso ufficiale della nuova gestione a Capannori, particolare attenzione è stata dedicata anche agli aspetti occupazionali legati alla transizione tra i due gestori, garan-

tendo la continuità lavorativa del personale in servizio. Come dichiarato dall'assessora Silvia Sarti: "Nella transizione tra i due soggetti gestori abbiamo seguito ogni passaggio relativo al personale. Siamo soddisfatti che i lavoratori e le lavoratrici della gestione precedente che hanno partecipato ai bandi siano stati assunti a tempo indeterminato". L'arrivo di Q&S a Capannori ha rappresentato quindi non solo un cambio gestionale, ma un passaggio culturale e politico, in cui la mensa scolastica viene vista come leva per costruire comunità, generare salute, tutelare il territorio e promuovere una narrazione positiva attorno al cibo.

3. Le relazioni con il territorio nell'approccio Qualità e Servizi

Tra gli elementi distintivi la gestione del servizio di ristorazione scolastica di Q&S vi è la costruzione di reti territoriali, come passaggio essenziale per raggiungere i propri obiettivi, valorizzando quelle che sono le caratteristiche specifiche di ogni contesto in cui opera. Nei territori, Q&S agisce dunque su due livelli paralleli: da un lato, mappare e mettere a sistema l'esistente e, dall'altro, creare una cornice perché si sviluppino relazioni e percorsi nuovi al suo interno. Il "modello Q&S" rappresenta una cornice di riferimento, ma viene declinato in base alle peculiarità del territorio in cui si muove (sia dal punto di vista della comunità che delle filiere produttive), basandosi sostanzialmente su una prospettiva *place-based*. Questa modalità si concretizza innanzitutto nell'approccio con cui Q&S gestisce l'acquisto delle derrate, non solo tramite la ricerca delle produzioni locali in grado di fare fronte ai fabbisogni del servizio e ai criteri previsti dalla normativa in materia di acquisti per la ristorazione scolastica, ma in alcuni casi anche stimolando la costruzione di una filiera che prima non esisteva sul territorio. Questo avviene attraverso il dialogo con la pubblica amministrazione, i percorsi educativi nelle scuole e di informazione per famiglie e insegnanti. L'obiettivo è dunque quello di sviluppare una rete di relazioni non solo tra Q&S e vari attori del territorio, ma anche di stimo-

lare un processo di costruzione di reti tra quegli stessi attori, catalizzando un processo che mira a costituire una vera e propria comunità educante del cibo.

In quest'ottica, il percorso che Q&S sta sviluppando a Capannori, anche nell'ambito del progetto FoodCLIC, rappresenta un esempio significativo. Infatti, per supportare l'arrivo di Qualità e Servizi nella gestione del servizio mensa nel Comune di Capannori si è pensato di calibrare di conseguenza le risorse previste dal progetto FoodCLIC per gli interventi sul territorio. L'approccio del CLIC framework (*Co-benefits, Linkages, Inclusion, Connectivities*), mira infatti a rafforzare le politiche del cibo in formazione e/o relative reti (*Food Policy Networks*) già in essere. In altre parole, un elemento di attenzione costante del progetto è quello di trovare degli strumenti per ampliare e sistematizzare quanto già presente sul territorio, e non necessariamente di creare qualcosa da zero. A partire dalla primavera del 2024, in anticipo rispetto all'effettivo ingresso di Q&S nella gestione mensa, il progetto FoodCLIC ha deciso di dedicare uno dei suoi progetti pilota (o *Real Life Interventions*) al supporto al coordinamento tra questa società e i produttori territoriali. Il progetto pilota "tavolo di lavoro su produzione locale e filiere" si sta quindi concentrando sull'identificazione e l'attivazione di produttori che possano rifornire Q&S. Il confronto tra il gestore, gli attori della Piana del Cibo e del Living Lab del progetto hanno consentito di inserire nell'approvvigionamento locale il pane di Altopascio, l'olio del Frantoio Sociale del Compitese (Capannori), legumi e alcuni prodotti di ortofrutta della Cooperativa l'Unitaria di Porcari, mele biologiche della Cooperativa Calafata (Lucca), i latticini di ArtLatte (Mugello). In questi ultimi mesi (gennaio 2025), è stato poi sviluppato un avviso (bando pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse⁹) rivolto al mondo agricolo all'interno di un sistema di public procurement che ha previsto un ruolo attivo dell'amministrazione stessa. L'obiettivo

⁹ Disponibile al sito: <https://servizi-online.comune.capannori.lu.it/et/web/trasparenza/>

è quello di coinvolgere nuovi produttori, situati entro un massimo di 70 chilometri dal centro di cottura di Capannori, che potrebbero contribuire all'approvvigionamento della mensa. Q&S sarà responsabile della selezione, in dialogo con il Living Lab, e con particolare attenzione a produzioni agricole sostenibili e rispettose dell'ambiente. Il confronto all'interno di FoodCLIC è stato particolarmente utile al fine di identificare le filiere attualmente più rilevanti (come i prodotti lattiero-caseari, la pasta e la carne); valutare come arrivare a produttori meno inseriti in questo tipo di canali e soprattutto come poterli affiancare nel processo di aggregazione necessario allo sviluppo della filiera; ma anche monitorare l'andamento e i passi avanti del tavolo.

Con il supporto delle risorse FoodCLIC e del Comune, Q&S ha anche potuto collaborare a un percorso di educazione alimentare nelle scuole intitolato "Coltiviamo il Gusto", rivolto alle scuole primarie e dell'infanzia di Capannori durante l'anno scolastico 2024/2025. L'obiettivo di questo percorso (svolto in 24 classi di quattro istituti comprensivi del territorio) è quello di favorire nei bambini una maggiore consapevolezza rispetto al cibo e alla loro provenienza. I laboratori, e i momenti di confronto collettivo e monitoraggio che li hanno accompagnati, hanno coinvolto vari attori, tra cui insegnanti, esperti di educazione alimentare, personale di Q&S ma anche le famiglie e i produttori locali. Infatti, il percorso prevede, oltre all'attività in classe, visite in azienda e scambi (quali incontri e interviste) con le realtà produttive del territorio. Per Q&S e per le scuole questa è stata un'occasione per far conoscere il nuovo servizio mensa, introdurre i loro "menù parlanti" e stabilire contatti con i genitori attraverso vari strumenti, dal confronto con le Commissioni mensa fino alla comunicazione quotidiana con le famiglie. In quest'ottica, una novità significativa introdotta dalla gestione di Q&S è un uso strutturato degli strumenti digitali (Whatsapp, mailing list) per informare famiglie e insegnanti non solo del menù del giorno, ma anche sugli ingredienti, la loro provenienza, i produttori, ricette e giochi per conoscere il cibo. Nel

lungo termine, questo tipo di intervento mira anche a diminuire lo spreco alimentare nelle mense scolastiche, oltre che a cambiare le abitudini alimentari delle famiglie innanzitutto rendendo i bambini parte attiva di questa trasformazione, trasmettendo e insegnando ciò che imparano a scuola anche agli adulti.

Infine, è interessante sottolineare come il progetto pilota "Coltiviamo il Gusto" abbia previsto anche la creazione di un fumetto per bambini e adolescenti sul tema dell'alimentazione sana e della cucina tradizionale intitolato "Il mistero della zuppa di durvere"¹⁰. La storia ruota attorno ad un gruppo di bambini che si trovano impegnati a realizzare la ricetta di una zuppa di verdure per salvare un loro amico misteriosamente scomparso. Questo fumetto, realizzato da Stefano Tofani e illustrato da Valerio Barchi, è stato presentato pubblicamente a marzo 2025 e distribuito nelle scuole di Capannori attualmente coinvolte nel progetto di educazione alimentare, e rappresenta una sperimentazione in relazione a nuove forme di contatto tra arte, lettura, educazione alimentare, servizio mensa e territorio, un campo ancora molto poco esplorato.

4. Qualità e Servizi: contribuire allo scambio di conoscenze, oltre ai confini del Comune

C'è un ulteriore tassello che rende questa esperienza interessante, ancora una volta in termini delle relazioni che costruisce. Nel tempo, infatti, Q&S ha sviluppato anche una serie di scambi di più ampio respiro rispetto alla dimensione dei singoli comuni in cui viene erogato il servizio. Si pensi, ad esempio, alla collaborazione sviluppata nel tempo a livello regionale con Slow Food e ANCI Toscana, nell'ambito di percorsi formativi per amministratori locali proprio sul tema delle mense scolastiche (del loro ruolo educativo e del loro impatto sull'ambiente, sulla salute, e sullo

¹⁰ <https://www.comune.capannori.lu.it/vivere-il-comune/eventi/parole-in-tavola-presentazione-del-fumetto-il-mistero-della-zuppa-di-durvere/>

sviluppo dei territori e delle filiere locali). Oppure alle relazioni costruite su scala nazionale con l'associazione FoodInsider, o con la stessa Rete Nazionale Politiche Locali del Cibo. Oltre al lavoro quotidiano di gestione del servizio e di relazione con i Comuni e i relativi territori di riferimento, nel tempo Q&S ha infatti sviluppato sistematicamente questo tipo di reti. Ha portato avanti nel tempo anche un lavoro di condivisione e racconto di un'esperienza che per sua natura si sviluppa principalmente su scala locale. Una condivisione che avviene però in spazi di confronto e apprendimento che fanno riferimento ad una dimensione molto più ampia, anche legati al mondo della ricerca. Indirettamente, ha portato in quelle reti anche le esperienze dei territori in cui lavora, che diventano così parte di un'elaborazione collettiva.

Anche in questo ambito di buone pratiche di Q&S, le risorse FoodCLIC si sono rivelate utili per poter creare nuovi ponti e sinergie con nuovi partner sul territorio e nel progetto. La ripartenza della Piana del Cibo e il sostegno di FoodCLIC hanno consentito di riattivare l'attenzione dei Comuni prossimi a Capannori che, ad esempio, hanno guardato con interesse ai percorsi di educazione alimentare in corso a Capannori. Grazie ai tavoli di lavoro della Piana, sarà possibile esplorare se e in che misura queste esperienze potranno essere replicate e riadattate. Infine, il progetto consente a Q&S di inserirsi su un piano di discussione europeo, dove confrontarsi sul tema della ristorazione collettiva con esperti dei sistemi alimentari non solo nell'ambito di FoodCLIC, ma anche nel progetto per la mobilità internazionale dei ricercatori ATTER. Questo permette alla società di aggiornare in chiave comparativa le proprie valutazioni su cosa funziona, o cosa e come si potrebbe migliorare. Il ruolo che Q&S ha assunto ha inoltre favorito il dialogo tra questa società e il mondo accademico, in particolare l'Università di Pisa, anch'essa parte della rete di attori coinvolti nel *Living Lab*. È infatti un caso di studio che si sta sempre più approfondendo in relazione alla letteratura sui modelli di *public procurement*, e analizzando in quanto sistema virtuoso di questo territorio.

5. Conclusioni

Come dimostra questa analisi preliminare dell'ingresso di Qualità e Servizi nella gestione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Capannori, guardare all'impatto dei progetti europei sulle politiche locali del cibo significa partire da un'attenta osservazione delle trasformazioni in corso sul territorio. Lavorare in sinergia con innovazioni di *food policy* come questa significa poi riuscire ad incanalare le risorse per favorire la nascita di circoli virtuosi intorno a quanto già in essere o in fase di sviluppo. Da questo punto di vista, il progetto europeo diventa uno strumento per favorire scambi, e alimentare processi di informazione, dialogo e educazione, in questo caso intorno al cambio di gestione. Nel tempo, il progetto può anche rivelarsi uno strumento utile ai fini di monitoraggio delle trasformazioni in corso, sempre che questo sistema di monitoraggio sia sviluppato in dialogo con il territorio. In questo senso il modello di *reflexive monitoring* di FoodCLIC si rivela uno strumento interessante di monitoraggio partecipativo in itinere.

Con questo contributo abbiamo anche sottolineato le caratteristiche che rendono Qualità e Servizi una realtà da continuare ad analizzare attentamente, al fine di promuovere modelli di gestione più sostenibili in Italia e in Europa. Evidenziando le capacità di questa realtà di creare legami per nuove comunità del cibo, abbiamo mostrato l'importanza di puntare alla ristorazione collettiva come uno dei pilastri per sistemi locali del cibo più sostenibili. Questo, non senza difficoltà, può permettere di lavorare a 360 gradi, guardando in particolari ad aspetti quali la gestione pubblica (e quindi a una visione politica dell'approvvigionamento collettivo), la democrazia alimentare (ad esempio nei tavoli di lavoro e nei nuovi canali educativi e comunicativi con famiglie e commissioni mensa) e di rilancio della piccola produzione locale attraverso lo stimolo di nuovi canali produttivi e commerciali sul territorio.

Riferimenti

Arcuri, S., Minotti, B., and Galli, F. (2022) "Food policy integration in small cities: The case of intermunicipal governance in Lucca, Italy". *Journal of Rural Studies*, 89, pp. 287-297.

Arcuri, S. (2025). Intervento al seminario Tavolo "Progetti Europei" Dai progetti europei alle politiche locali. *Ridisegnare la governance del cibo. 8° Incontro Nazionale Rete PLC. Torino, 31 gennaio 2025.*

Battisti, L., Bruno R.G., Cuomo, F., Dansero, E e G. Pettenati. (2022). "Dai programmi europei alle politiche urbane del cibo, in un approccio di "policy mobility". *Re|Cibo Rivista della Rete Italiana Politiche Locali del Cibo*, 2 (1), pp. 112-117.

Brunori, G. e Galli, F. (2015). "Verso una ristorazione scolastica italiana più sostenibile". In *Nutridialogo: il diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura, Alimentazione e Ambiente*, a cura di A. Di Lauro, pp. 83-96. Edizioni ETS.

Comune di Capannori: <https://www.comune.capannori.lu.it/>

Fiore, F., Feola, G., & Piló, F. (2025). "Grassroots Initiatives as Political Actors: Scaling, Capture and Constituency in Food Policy Councils". *Environmental Policy and Governance*.

Manganelli, A. e Paltrinieri, C. (2022). "La mensa che nutre. Sfide e opportunità per la comunità e il territorio". *Re|Cibo Rivista della Rete Italiana Politiche Locali del Cibo*, 2 (1), pp. 14-16.

Paltrinieri, C. (2020). *Mangiare a scuola: la rivoluzione della mensa sostenibile che cambierà il mondo*. Franco Angeli Editore.

Piana del Cibo: <https://pianadelcibo.it>

Piana del Cibo, pagina Facebook: <https://www.facebook.com/Pianadelcibo>

Progetto FoodCLIC: <https://foodcllic.eu>

Rovai, M. (2023) "La Piana del Cibo di Lucca: una local food policy in fase di stallo". *Re|Cibo Rivista della Rete Italiana Politiche Locali del Cibo*, 2 (1), pp. 82-99.